

OSHQOZON-ICHAK TIZIMI KASALLIKLARI, TABIIY DAVOLASH USULLARI VA UNING PROFILAKTIKASI

Isakova Gulmira Kupashevna

Xorazm viloyati Urganch shahar Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi

“Terapiya” fani yetakchi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976707>

Annotatsiya. Bemorlarda yallig’lanishning birinchi belgilar ko’ngil aynishi va oshqozon-ichak traktining buzilishi bilan namoyon bo’ladi. Oshqozonichak traktining buzilishi yallig’lanishni keltirib chiqaradi - gastrit, enterit. Surunkali kasalliklar - xoletsistit, pankreatit kuchayishi mumkin. Turli mualliflarning fikriga ko’ra, so’nggi yillarda uning chastotasi 2-2,5 baravar oshdi, bu yuqori ovqat hazm qilish traktining yallig’lanishi bilan og’rigan bemorlar sonining haqiqiy ko’payishi bilan ham, diagnostikaning yangi usullaridan foydalanish bilan ham bog’liq. Yallig’lanishni dorilar yordamida va parhezga rioya qilgan holda yengish mumkin. Gastrit, enterit, xoletsistit, pankreatit, gastroduodenit uchun parhez davolashning eng muhim komponentidir. Tadqiqotning nazariy usulidan foydalanildi. Xalqaro olimlarning ko’plab maqola va dissertatsiyalari tahlil qilindi, ular turli kitoblar, dissertatsiyalar, shuningdek, elektron jurnallar asosida tayyorlandi.

Kalit so’zlar: Gastrit, regeneratsiya, terapiya, parhez, oshqozon-ichak trakti.

DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM, NATURAL TREATMENT METHODS AND ITS PREVENTION

Abstract. The first signs of inflammation in patients are manifested by nausea and disorders of the gastrointestinal tract. Disorders of the gastrointestinal tract cause inflammation - gastritis, enteritis. Chronic diseases - cholecystitis, pancreatitis may increase. According to various authors, its frequency has increased 2-2.5 times in recent years, which is due to the real increase in the number of patients with inflammation of the upper digestive tract, as well as the use of new diagnostic methods 'liq. Inflammation can be controlled with medication and diet. Diet is the most important component of treatment for gastritis, enteritis, cholecystitis, pancreatitis, gastroduodenitis. A theoretical method of research was used. Many articles and dissertations of international scientists were analyzed, they were prepared on the basis of various books, dissertations, as well as electronic journals.

Key words: Gastritis, regeneration, therapy, diet, gastrointestinal tract.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, НАТУРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Аннотация. Первые признаки воспаления у больных проявляются тошнотой и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудочно-кишечного тракта вызывают воспаление – гастрит, энтерит. Могут усиливаться хронические заболевания – холецистит, панкреатит. По данным разных авторов, его частота за последние годы увеличилась в 2-2,5 раза, что связано с реальным увеличением числа больных с воспалением верхних отделов пищеварительного тракта, а также применением новых методов диагностики. Воспаление можно контролировать с помощью лекарств и диеты. Диета – важнейшая составляющая лечения гастрита, энтерита, холецистита, панкреатита, гастроудоденита. Использовался теоретический метод исследования.

Проанализировано множество статей и диссертаций зарубежных ученых, они подготовлены на основе различных книг, диссертаций, а также электронных журналов.

Ключевые слова: Гастрит, регенерация, терапия, диета, желудочно-кишечный тракт.

Hozirgi kunda ovqatlanish sistemasining asosini tashkil etadigan; oshqozon-ichak kasalliklari, bunday kasalliklar ko'p hollarda sifatsiz yoki noto'g'ri ovqatlanish (oshqozondagi kislotali muhitni o'zgartirish) oqibatida kelib chiqadi. Oshqozondagi turli yara kasalliklar haqida ma'lumot ularning asoratlari, birinchi belgilari, ularni uy sharoitida davolash ko'nikmalari bilan batafsil tanishamiz. Oshqozon va ichak kasalliklari bir-biridan farq qiladi.

Gastrit kasaligini oladigan bo'lsak, bunda oshqozondagi kislotali muhitning oshishi va kislota kamayib ketishi bilan farqlanadigan kasalliklarga bo'linadi. Oshqozon o'zi kislotali muhit buning vazifalaridan biri ovqat bilan kirgan zararli bakteriyalarga qarshi kurashish hisoblanadi. Agar biz ovqatlanayotganimizda ovqat bilan suv yoki choy ichish oshqozondagi kislota konsentratsiyasini kamaytiradi, ya'ni suyuqlanib ozuqa bilan birgalikda kirgan zararli bakteriyalarga qarshi kurasha olmaydi, buning natijasida kasalliklar kelib chiqadi. Oshqozondagi kislotali muhitini normaga solish uchun tabiiy usul shotut sirkasini bir choy qoshiq miqdorda ichilsa hazmga foyda beradi.

Oshqozoning kislotali muhiti ko'payib ketsa organizm ko'proq ovqat talab qila boshlaydi, bunda jig'ildon qaynashi va bezovtaliklar yuzaga keladi. Ushbu bezovtalikni kamaytirish uchun tez-tez va oz miqdorda ovqatlanib turish kerak. Oshqozondagi kislota muhitini oddiy usulda uy sharoitida nonsoda ya'ni NaOH ni ilitilgan suvda ertma hosil qilib ichiladi. Buning foydasi, nonsoda ishqoriy uni ichilganda oshqozonda ko'paygan kislotali muhitni neytrallashi natijasida, jig'ildon qaynashi va kelib chiqadigan yara kabi kasalliklarni profilaktika qilinadi.

Agar siz achchiq va sho'r taomlarni, gazli suvlarni ko'p iste'mol qilsangiz, o'z vaqtida taom iste'mol qilmasangiz ham oshqozonda kislota ko'p ishlab chiqariladi, kislotalik muhit ortib shilliq pardani zararlaydi. Bunda oshqozon shilliq qavati yallig'lanib qizarish hosil bo'ladi, gastrit va yaraga olib keladi. Bunday yaralar me'dadan o'n ikki barmoq ichakka o'tadigan pilorus sfinkterida ko'p uchraydi. Yaralarning birinchi belgilaridan biri ich qon ketish hisoblanadi.

Gastrit kasalligida og'riq butun qorin qismi chegarasi bo'ylab kuzatiladi, yara kasalligi esa faqat bitta nuqtada og'riq bo'ladi. Oshqozonda shira ajralishi ko'paysa, xalq tilida aytganda ichqotish holati kuzatiladi, bunda qorinda og'riq, o'zini behuzur his etish, nerv sistemasiga ta'siri natijasida boshda og'riqlar kuzatiladi. Bu holatda organizmga kerakli bo'lgan biopolimerlar, vitaminlar sintezlanmasligi natijasida hosil bo'ladi. Kislotaliligi kamaysa, ovqat hazm qilish pasayish holatlari paydo bo'ladi. Bu jarayonda suyuq ovqatlar 2 soatda, quyuk ovqatlar esa 4 soatgacha oshqozonda turadi. Oshqozon yara kasalliklarini davolash mashaqqatli va vaqt talab etiladi.

Kasallikning kelib chiqishiga 5 ta sabab:

- 1.Ratsional ovqatlanishni buzilishi.
- 2.Oshqozon shirasi tarkibi o'zgarishi.
- 3.Asab sistemasining buzilishi, bu nerv sistemasida tormozlanish va qo'zg'alish jarayonlari buzilib, mediator suyuqliklari chiqizi o'zgarib tomirlarga ta'sirini ko'rsatadi va qon kelishi

buziladi, oshqozonga keluvchi va ketuvchi qon tomirlar torayadi, natijada me'da shilliq pardasida o'zgarishlar hosil bo'la boshlaydi.

4.Oshqozon va ichakda parazit holda yashovchi gijja va chuvalchanglar, bular organizmga bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday parazitlar o'zidan zaharli modda ishlab chiqarib, me'da shilliq qavatini yallig'lanishiga sabab bo'luvchi omildir.

5.Ko'p dori ichuvchi insonlarda ham yara kasaligi kelib chiqadi. Asosan og'riq qoldiruvchi (parasitamol, aspirin) kabilar.

Bu kasalliklarni oldini olishda sog'lom turmush tarzi, ratsional ovqatlanish, oz-oz tez miqdorda ovqatlanish, och qoringa haddan tashqari ko'p miqdorda ovqatlanmaslik, zararli hisoblangan sigareta, nos va spirtli ichimliklardan voz kechish, asabilashmaslik, zararli odatlardan saqlanish kerak. Gastrit kasalliklarida ko'pincha shifobaxsh ovqatlanish yaxshi samara beradi. Shunga qaramasdan bemorlarni davolashga individual yondashish kerak.

Kasallikning kechishini hisobga olib parhez ovqatlanishni turli dori-darmonlar bilan va boshqa davolash usullaridan to'g'ri foydalanish bilan qo'shib olib borish maqsadga muvofiq. Oshqozon-ichak sistemasi kasalliklarini davolashda asosan tabiiy usullardan va dorilardan foydalanish afzal. Bunda biopolimerlar va fermentlar terapiyasidan foydalanish, tabiiy Aloe, shirinmiyya o'simliklarining ham foydasi bor.

REFERENCES

1. М.Н. Репецкая, О.М. Бурдина “СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ” Пермский медицинский журнал 2017. XXXIV. № 3. С. 19-24
2. Diyetologiya V.M.Saidov. tahriri ostida Toshkent. iqtisod-moliya, 2008 y
3. Sog'lom ovqatlanish-salomatlik mezoni. Sh.I.Karimov. tahriri ostida Toshkent. O'zbekiston. 2015
4. Tibbiy kimyo S.Masharipov Toshkent 2018